

Búcsúzik a Nagykövet

Kategória: [2022. január](#)
Írta: Munkatársunktól

Alicia Elvira Corredera Morales a Kubai Köztársaság nagykövete négyéves küldetése a napokban véget ér és visszatér hazájába.

A diplomata elutazása előtt válaszolt néhány kérdésünkre. A kubai helyzettel kapcsolatban kijelentette, hogy az ország november 25-én megnyitotta határait és felpörög a gazdasági élet. Megindult a turista forgalom is. Az elmúlt hetekben már sokezer külföldi látogató kereste fel Kubát.

A lakosság 87,5 százalékát beoltották a Covid 19 járvány ellen az Abdala és a Suberana elnevezésű kubai gyártmányú vakcinákkal. Az omicron variáns megjelenése miatt azonban a fertőzések száma növekszik és meghaladja a napi háromezretet.

A Nagykövet hangsúlyozta, hogy érkezése első pillanatától megkedvelte Magyarországot. Az eltöltött évek során látta a változásokat és tapasztalta az emberek elkötelezettségét a jobb élet iránt. Reméli, hogy a politikai viták nem akadályozzák az ország fejlődését.

A két ország kapcsolataira vonatkozólag Alicia Elvira Corredera Morales kijelentette, hogy a koronavírus járvány lassította ugyan az előzetes terveket, de egyes területeken előrelépést értek el. Gazdasági, tudományos, kulturális és más területeket érintő megállapodásokat írtak alá a magyar kormány képviselőivel, amelyek erősítik a kétoldalú együttműködést. A kapcsolatok fejlődését jelzi, hogy az elmúlt hónapokban látogatást tett Magyarországon a kubai főügyész-helyettese, a Felsőoktatási Minisztérium miniszterhelyettese, az Országos Vízügyi Igazgatóság miniszteri rangú elnöke, a mezőgazdasági miniszter első helyettese és mások. Üzleti delegációk kölcsönös útjai is erősítették az együttműködést.

A magyar szolidaritási akciókkal kapcsolatban, a Nagykövet asszony kijelentette, hogy csak a személyek és a szervezetek kis csoportja vesz részt ebben a munkában. „Kubának állandó és aktívabb szolidaritásra lenne szüksége”. „A világjárvány miatt számos online esemény volt, de a magyar részvétel nem volt jelentős”. Barátainknak tudniuk kell, hogy Kuba a szocialista fejlődés útját választotta és erről nem fog letérni.

Alicia Elvira Corredera Morales nemcsak diplomata, de barátunk is volt, akivel mindig nyíltan és őszintén lehetett beszélni. Rendszeresen részt vett a baloldali szervezetek fórumain, ahol tájékoztatást adott a hatévtizede tartó amerikai blokád által sújtott Kuba sikereiről és gondjairól. Több alkalommal adott hosszabb interjút a MagyarDiplonak.

Szerencsés hazatérést és jó egészséget kívánunk a Nagykövet asszonynak és családjának.

Köszönjük a jó együttműködést! Gracias Alicia!

- [nemzetközi kapcsolatok](#)
- [kuba](#)
- [magyarország](#)